

O DISCERNIMENTO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE O MODELO DE ENSINO REMOTO

 DOI: 10.5281/zenodo.7317188

Ary Wittor Freire Miranda Angelim Agra

Enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família, UBS Barrerinho, formado pelo Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), especialista em UTI, agraary16@outlook.com.

Cristhiano Charles de Castro Bezerra Filho

Acadêmico de medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), cristhianodecastro@outlook.com.

Gleice de Sá Agra

Docente do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade Soberana, formada pela Fundação de Ensino Superior de Olinda (FUNESO), especialista em Auditoria em Sistemas de Saúde, especialista em Neonatologia e Pediatria, gleice.agra@yahoo.com.br.

João Paulo Xavier Silva

Docente do curso de graduação em Enfermagem (UNILEÃO, UNIVS e URCA), doutorando em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual de Ceará (UECE), jpxavier.enf@gmail.com

Ariadne Gomes Patricio Sampaio

Docente do curso de enfermagem do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), mestrado pela Universidade Federal do Cariri (UFCA), ariadne@leaosampaio.edu.br

Maryldes Lucena Bezerra de Oliveira

Enfermeira e Pedagoga, Docente do curso de enfermagem do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC – SP), maryldes@leaosampaio.edu.br

Resumo: INTRODUÇÃO: O processo de ensino e de educação, face a face com a pandemia da COVID-19, necessitou de adaptações e mudanças, analisando compreender as perspectivas na formação e acorrer a demandas. É improtelável a necessidade de entender as características particulares do processo epistêmico e pedagógico, por essa metodologia, em acréscimo a discentes e docentes serem agentes em incessante modificação. Nesse entendimento, torna-se inegável pesquisar os pormenores do processo formativo em enfermagem ao longo do ensino remoto. **OBJETIVO:** Analisar o discernimento de acadêmicos de enfermagem concernentes ao ensino remoto. **METODOLOGIA:** Refere-se a uma pesquisa empírica de abordagem qualitativa e caráter descritivo-exploratório, realizada com 13 acadêmicos de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada no interior do estado do Ceará, entre os meses de março e julho de 2022. Para a coleta, aplicou-se uma entrevista semiestruturada utilizando as plataformas do @Whatsapp e @GoogleForms. Os dados foram analisados por meio da análise categorial temática. Salienta-se que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) sob número 5.256.874. **RESULTADOS:** O processo de análise dos dados fez surgir resultado importante, esclarecendo aspectos voltados à percepção da necessidade do modelo remoto e da alternativa desse durante a pandemia, compreendendo a oportunidade de os estudos continuarem e favorecimento de a formação não atrasar, como também seu futuro profissional, além da sensação alusiva aos principais prejuízos experienciados, vide ambientes domésticos insensíveis ao estudo, distratores, deficiência tecnológica e outros. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se, portanto, que os discursos produzidos por acadêmicos referentes ao modelo de ensino remoto apontam para um horizonte de novos desdobramentos, nos quais o modelo híbrido de ensino se apresenta como um caminho potencial, todavia exigindo mudanças de paradigmas para o ensino-aprendizagem e de atitudes para os sujeitos envolvidos.

Palavras-chave: Educação em enfermagem. Ensino remoto. COVID-19.

Abstract: INTRODUCTION: The teaching and education process, face to face with the COVID-19 pandemic, required adaptations and changes, analyzing understanding the perspectives in training and responding to demands. The need to understand the particular characteristics of the epistemic and pedagogical process, through this methodology, in addition to the fact that students and professors are agents in incessant modification, is unstoppable. In this understanding, it is undeniable to research the details of the training process in nursing throughout remote teaching. **OBJECTIVE:** To analyze the discernment of nursing students concerning remote teaching. **METHODOLOGY:** Refers to an empirical research with a qualitative approach and descriptive-exploratory character, carried out with 13 nursing students from a private Higher Education Institution (HEI) in the interior of the state of Ceará, between March and July 2022. For data collection, a semi-structured interview was

applied using the platforms @Whatsapp and @GoogleForms. Data were analyzed using thematic categorical analysis. It should be noted that the study was approved by the Research Ethics Committee (CEP) under number 5,256,874. **RESULTS:** The data analysis process produced an important result, clarifying aspects related to the perception of the need for the remote model and its alternative during the pandemic, including the opportunity for studies to continue and favoring training not to be delayed, as well as its future professional, in addition to the sensation alluding to the main losses experienced, see domestic environments insensitive to study, distractors, technological deficiency and others. **FINAL CONSIDERATIONS:** It is concluded, therefore, that the discourses produced by academics referring to the remote teaching model point to a horizon of new developments, in which the hybrid teaching model presents itself as a potential path, however requiring paradigm shifts for the teaching-learning and attitudes towards the subjects involved.

Keywords: Nursing education. Remote teaching. COVID-19.

INTRODUÇÃO

O processo de ensino é um agente em incansável transformação, isto é, está apto às inovações das conjunturas culturais, históricas, políticas e sociais dos países. Desde antigamente, a humanidade sempre se perguntou sobre qual deveria ser o melhor método de transmissão e de construção do conhecimento.

Na formação em enfermagem, os pressupostos apontam para vulnerabilidades que perduram durante quase todos os períodos históricos do Brasil, uma vez que o modelo de ensino, tido até a atualidade, vem desde o início do século XX, quando, em 1923, o protótipo modo Anna Nery foi implantado no país. Essa formação necessita de melhoramento, além de sensibilização para um senso de justiça, solidariedade, humanidade e, sobretudo, alcance para todos (SILVA *et al.*, 2021).

No Brasil regem a formação em enfermagem as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001 (Resolução CNE/CES No. 3, de 7 de novembro de 2001), essas sugerem a uma formação generalista, focada no profissional ético, crítico, reflexivo, empático e humanizado, sendo tais subjeções essenciais às questões de educação, além de comprometidas com as questões sociais (BRASIL, 2001).

Todavia, apesar dessas diretrizes, muitos obstáculos interferem para que essas subjetividades sejam postas em prática, haja vista que, teoricamente, essas sensibilizações não podem ser transmitidas, mas, sim, desenvolvidas a partir de um processo “Ensino-educação”, base do ideário freiriano, alicerçado na alteridade, isto

é, a compreensão da importância do outro para a construção pessoal/ coletiva (FREIRE, 1996).

Outrossim, diante da pandemia do vírus SARS-COV-2, Covid-19, os modos de vivenciar as sociedades e de se relacionar na malha social foram modificados, porquanto foram necessárias medidas restritivas para evitar o contágio desse vírus e para, dessa forma, preservar a vida (LIRA *et al.*, 2020).

De modo quase obrigatório, a pandemia da COVID-19 trouxe para o processo ensino-aprendizagem remodelações importantes as formas tradicionais de educar, já que aulas presenciais foram substituídas e reconfiguradas, agora ajustadas ao ensino remoto, modelo híbrido (aulas síncronas e assíncronas). Assim, por conta do distanciamento, tal modelo, por sua vez, intensificou os obstáculos às relações interpessoais, porquanto realidades distintas de privilégios e de marginalizações acabaram por ser, ainda mais, escancaradamente vivenciadas (GALVÃO *et al.*, 2021).

Infere-se, portanto, que é essencial questionar se o panorama que interpõe o processo ensino-aprendizagem em enfermagem está desenvolvendo profissionais não somente capacitados nas questões metodológicas, mas, sobretudo, no desenvolvimento de um olhar empático, isto é, que aceita as necessidades específicas dos indivíduos, além de um cuidar que se baseia no respeito à alteridade e à humanidade de cada pessoa. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o discernimento de acadêmicos de enfermagem sobre o modelo de ensino remoto.

METODOLOGIA

O presente estudo é uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter descritivo-exploratório, que foi realizado em ambiente virtual. O trabalho foi realizado, mais especificadamente no curso de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, no interior do estado do Ceará. O período relacionado ao seu desenvolvimento foi de março a julho de 2022.

Foram 13 os participantes dessa pesquisa, acadêmicos do curso de enfermagem da IES privada pré-definida, que atenderam aos critérios de elegibilidade para participação na pesquisa.

Foi utilizado, para a coleta, um roteiro de entrevista previamente elaborado, com questões temáticas pertinentes ao objeto de investigação dessa pesquisa. Sendo aplicado na modalidade virtual por meio da utilização do recurso de gravação de áudio

de perguntas e respostas pelo aplicativo @whatsapp. A análise dos dados coletados ocorreu mediante a aplicação da técnica denominada Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2006) e sistematizada por Minayo (2014).

No momento da análise de dados, três fases envolvidas e fundamentais foram seguidas para uma melhor organização do material coletado, de modo operacional, dividindo-se em: Fase 1 – Pré-análise; Fase 2 – Exploração do material; Fase 3 – Tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2006).

O estudo atendeu aos preceitos éticos, legais e científicos regulamentados na Resolução de N° 466/12, 510/16 e Ofício Circular 02/2021 e obteve parecer favorável sob nº 5.256.874.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo retrata os discursos expostos pelos acadêmicos de enfermagem entrevistados, evidenciando o discernimento referente aos principais prejuízos percebidos e vivenciados por eles, como também suas percepções da necessidade e da alternativa do ensino remoto durante a pandemia.

No âmbito dos principais prejuízos percebidos e vivenciados pelos discentes, evidenciaram-se discursos centrais que contemplam, de forma geral, experiências semelhantes - vide ambiência doméstica, materiais tecnológicos deficitários, instabilidade de rede de internet, entre outros - apesar de alguns poucos exemplos que divergiram dessas semelhanças.

Por conseguinte, a partir de análises, apontaram-se as distrações ocasionadas pelos ambientes domiciliares dos discentes, os quais, por não estarem adaptados, apresentaram-se como distratores; além da incompreensão ou, até, da falta de sensibilização dos que residem juntos aos estudantes, para ofertar um ambiente calmo para os estudos. Apontam-se, a seguir, recortes de falas com estas concepções:

... a compreensão dos meus familiares a respeito dos meus horários de aula remota, porque, por exemplo, muitas vezes eu estava em horário de aula remota, mas eles não entendiam e ficavam chamando, não tinha tanto silêncio, tipo assim, isso

acabou sendo um obstáculo, porque tira muitas vezes a concentração durante as aulas. 9Ma.

...eu acho que a qualidade de ensino diminui um pouco, porque a gente tem que estar e tem que ter muita força de vontade para ficar ali assistindo aula em casa, que geralmente tem barulho, muitas pessoas, você não consegue se concentrar 100%. Eu acho que a concentração diminuiu bastante nesse quesito. 7Na.

A falta de concentração, não consegui me concentrar na aula, seja por N motivo, seja a família que falava muito alto, ou os vizinhos, e tudo, porque querendo ou não, eu acho que mesmo o ambiente de casa em si, ele não é propício. 10Na.

Muitas vezes a gente tenta até se concentrar na aula remota, e tudo, mas acaba não dando certo, porque sempre tem barulho entre os familiares, às vezes a gente não consegue prestar atenção. 7Nb.

O ambiente normativo educacional, isto é, ambiência desenvolvida por instituições de ensino, promove uma dinâmica de controle socioeducacional, em que os indivíduos presentes em tais locais, de forma geral, objetivam o mesmo propósito: aprender. Dessa forma, à medida que os discentes tiveram que deslocar suas dimensões socioeducacionais para seus núcleos domésticos, perdeu-se a ambiência proposital e até coercitiva da aprendizagem (VAZQUEZ; PESCE, 2020).

Ainda, no contexto dos discursos anteriormente citados, mais algumas falas amplificadoras dessas questões de ambientes familiares que corroboram com as supracitadas:

... a questão do ambiente onde a gente fica, que acaba interferindo na concentração no momento que a gente está assistindo a aula. Claro, naquele momento, naquele horário que está acontecendo na aula, existem diversos fatores que estão

interferindo para a gente se concentrar, e aí fica meio complicado. 8Na.

... a questão das distrações, porque em casa a gente tem N distrações, que na faculdade a gente não tinha. Em casa um parente chama, um telefone toca, as pessoas consideram que porque a gente está em casa assistindo aula online a gente está desocupado, entre aspas. Pedem para a gente fazer uma coisa, pede para a gente atender uma porta, para a gente atender um telefone, isso querendo ou não, dispersava muito a atenção e às vezes, quando a gente voltava para a aula, já não era mais a mesma coisa. [...] Eu tinha que conciliar o estudo com a atenção uma criança pequena, que requer muita atenção, a criança. E também minha avó, que já é pessoa idosa, de 80 anos, e as pessoas da nossa rede de apoio, que quando eu estou na faculdade servem a minha avó, quando eu não estou presente, pelo fato de eu estar em casa não levavam a sério a aula online. 7Ma.

Nessa perspectiva, anteriormente ao modelo remoto, as salas de aulas representavam um local de ensino-aprendizagem, de motivação e de troca de conhecimentos, já quando tais dinâmicas são, forçadamente, introduzidas aos meios domésticos, os discentes ficaram sujeitos a variantes negativas que afetam a concentração e, portanto, o processo de apreender (CASTRO; QUEIROZ, 2021).

A partir da pandemia da COVID-19, para impedir a disseminação desse vírus, foram necessárias as implementações de medidas de restrição e de isolamento social que, paralelamente, representaram um deslocamento forçado das dinâmicas cotidianas – trabalhistas, educacionais, socializadoras etc. – dos indivíduos para seus núcleos domésticos. Dessa forma, as dinâmicas dos componentes das famílias dos acadêmicos tiveram que se adaptar às novas realidades psicoemocionais, socioeconômicas e subjetivas impostas pela pandemia. Assim, tal processo também expressou uma interdependência das dimensões socializadoras de cada componente familiar, porquanto a sujeição a essa dinâmica possibilitou uma constante

interferência, por exemplo, de familiares no processo de ensino dos discentes (LUNARDI *et al.*, 2021).

Na contramão desses discursos, tiveram estudantes que relataram ter conforto em casa, pois seguiam os seus tempos planejados, muitas vezes acontecendo flexibilização dos horários, como também a redução do fluxo de locomoção, o que pode sugerir a uma condição financeira e social, talvez, mais abastada. Adscritos abaixo:

... eu acho que facilitou na questão que a gente estava no conforto, não é isso, que a gente estava na nossa casa, no nosso quarto, a gente fazia no nosso tempo. Eu acredito que isso ajudou também. 8Ma.

Em questão da flexibilidade de horário, que você em casa pode se organizar melhor para estudar, os alunos que moram fora, que moram em outra cidade, não ter esse deslocamento diário para a faculdade. 6Ma.

A educação enquanto um direito universal é um princípio, historicamente, conquistado que, embora garantido pela Constituição Federal, ano após ano vem tornando-se não um marco civilizatório inclusivo, mas, sim, um privilégio marcado pela desigualdade. Nessa perspectiva, a partir da pandemia, a estruturação convencional da educação teve seu paradigma reestruturado para adequar-se a essa nova realidade, o que significou o deslocamento das dimensões educacionais para os meios digitais (ASSIS, 2021).

Partindo das contribuições de Assis (2021), o acesso à educação esteve atrelado ao acesso a recursos tecnológicos - vide computador e internet estável, e ambiente doméstico apto e confortável para o estudo - o que significou o fortalecimento das desigualdades, porquanto aqueles que dispunham de um ambiente doméstico adaptável a novas necessidades do modelo remoto, bem como o acesso a recursos digitais, teve seu direito à educação garantido. De outro modo, aqueles que dispunham de condições financeiras favoráveis tiveram sua educação continuada.

A partir das transferências das dimensões socializadoras, a exemplo de educação e de trabalho, para o núcleo doméstico, as rotinas familiares e pessoais

foram, consideravelmente, alteradas pela pandemia. Nesse contexto, é evidente que, pela virtualização de tais dimensões, os indivíduos puderam adaptar-se a cumprir suas obrigações não de forma rígida, mas adaptável, uma vez que, por vezes, tal processo permitiu a redução do fluxo de deslocamento dos indivíduos, bem como a necessidade de intercalar suas obrigações educacionais, por exemplo, com as domésticas e com as necessidades psicoemocionais (CUNHA; SILVA; SILVA, 2020; LUNARDI *et al.*, 2021).

Dessa forma, foi um período, também, de promoção de autonomia, de flexibilização e, sobretudo, de adaptação para adequar-se e para adequar suas obrigações aos seus melhores horários. Por exemplo, não raro, os estudantes tiveram a oportunidade de escolher o melhor horário para estudar, adequando a sua rotina de estudo a suas possibilidades, o que, anteriormente, seria mais difícil de ser realizado pela rigidez do sistema presencial (ALVES, 2020; LUNARDI *et al.*, 2021).

No que concerne à necessidade e à alternativa do ensino remoto durante a pandemia, juntamente com a ansa dos estudos continuarem e não perdurar por mais tempo o processo de graduação, como também não estender a sua chegada ao âmbito profissional, os trechos seguintes corroboram com essa inferência:

*... se tornou uma ferramenta alternativa, certo, que pode ser utilizada para poder expandir mais o conhecimento. Eu confesso que antes eu não tinha esse pensamento de utilizar essa ferramenta do meio digital para expandir o conhecimento, repassar para outras pessoas, eu confesso que eu ainda não tinha pensado nisso, e a partir desse uso do ensino remoto começou a abrir mais a minha cabeça, certo! **8Na.***

*Assim, o ensino remoto ele veio como uma alternativa, não é, já que o ensino físico não estava mais possível, por causa da pandemia, o ensino remoto veio com uma alternativa... **7Nb.***

... não se tem o mesmo aproveitamento do presencial, porém é uma alternativa que serve para não permitir que os alunos entrem num estado de ociosidade [...] desde que sejam cadeiras

*que tenham apenas base teórica e não traga prejuízo em relação à prática, é uma alternativa. **6Na.***

*..., mesmo assim já é uma vantagem que você acaba não perdendo aquele período e consegue passar período letivo adiante. **7Nb.***

*... foi extremamente necessário, tanto também para não atrasar os alunos que estavam no meio da graduação, como para formar os que já estavam terminando. [...] o que foi preciso para dar continuidade. Foi importante durante a minha graduação, porque eu não atrasei, e, assim, vou conseguir concluir a faculdade no tempo certo, no tempo previsto dos 5 anos. **6Ma.***

*... permitiu que o estudo, ele continuasse de certa forma, foi um modo de se reinventar diante da profissão e diante, realmente, desse processo de ensino aprendizagem, onde a gente teve a chance de permanecer com os estudos, mesmo diante do cenário da pandemia. O ensino remoto pra enfermagem, realmente durante a pandemia, ele trouxe alguns prós, que foi a questão de a possibilidade de se reinventar, de continuar, de permanecer... **6Mb.***

*É aquele ditado: “com ele é ruim, mas é pior sem ele”. O ensino remoto contribuiu imensamente para dar segmento a minha vida acadêmica, pois foi mais de 1 ano de forma remota, e já imaginou esse tempo sem aula? Seria um atraso de conteúdo e formação. **7Ma.***

O modelo remoto, de forma geral, representou não somente uma modificação do paradigma educacional, mas, sobretudo, uma forma de continuidade do desenvolvimento educacional, apesar da pandemia. Nessa perspectiva, a partir da virtualização da educação, o processo ensino-aprendizagem pôde ser continuado, de tal forma que, embora não fosse possível a instrução de modo presencial, foi possível

a manutenção da grade curricular com adaptações para não atrasar o semestre letivo e para, conseqüentemente, não permitir a ociosidade dos educandos, isto é, para permitir o prosseguimento dos estudos (NAKANO; ROZA; OLIVEIRA, 2021; SANTOS; REIS, 2020).

Paralelamente a isso, tal proposição expressou, também, uma forma de reinvenção e de resiliência. Isso porque, ao permitir a permanência nos estudos de modo virtual, foi possível um processo em que os alunos tiveram que se remodelar não somente a uma nova forma de aprender, mas, sobretudo, uma forma de vivenciar novas dimensões da sociedade e, em face disso, de se construir enquanto um profissional adaptável a novas mudanças (NAKANO; ROZA; OLIVEIRA, 2021; RIBEIRO; BOLONHEZI; SCORSOLINI-COMIN, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se essencial a compreensão dos novos processos educativos, especialmente quanto ao ensino remoto em enfermagem, pois representa um possibilitador de reflexões e, por conseguinte, de adequações para que, por fim, o objetivo-mor dessa práxis, o de transformações epistêmicas, sociais e humanas, seja concretizado.

Destarte, ao inter-relacionar as especificidades, isto é, a superestrutura de desigualdades socioeconômicas, materiais e políticas do processo educativo em enfermagem, especialmente durante o período remoto, já que intensificou as discrepâncias sociais dos alunos, é possível viabilizar a construção de um ensino democrático em sua essência.

Logo, é fundamental construir uma práxis que compreenda a essencialidade do aluno nas suas construções epistemológicas; a complementariedade das dimensões epistêmicas, humanas e sociopolíticas para o processo ensino-aprendizagem e, sobretudo, transforme as realidades socioeconômicas e epistemológicas para, por conseguinte, humanizar os futuros enfermeiros de seus papéis de cientistas e agentes do cuidado. Assim, educa-se para a humanização, para a sustentabilidade, para a criticidade, para o cuidado, para a alteridade e, por consequência, para a globalidade.

Infere-se, a partir da realização dessa pesquisa, que permitiu-se ter em vista o objetivo apresentado de analisar os discursos produzidos por acadêmicos de

enfermagem concernentes à formação e ao ensino remoto. As novas descobertas, advindas desse estudo, proporcionaram uma série de resultados.

Sem grandes pormenores, as implicações, as vivências e os sentimentos dos discentes de enfermagem no processo do ensino remoto subjetivaram e, por conseguinte, nortearam a multidimensionalidade dessa metodologia, a qual apresentou-se, a partir de prejuízos, alternativas e necessidade. Tal mudança do paradigma educacional representou, não raro, como um significante de entraves superestruturais, por meio da evidência das fragilidades na ambiência normativa de ensino, e, sobretudo, como uma conveniência de análise conjuntural não somente da estruturação educacional no modelo remoto, mas, principalmente, dos papéis dos alunos na sua práxis educacional.

Conclui-se, portanto, que os discernimentos da formação em enfermagem no ensino remoto, na perspectiva dos discentes, conduzem para uma conjuntura de novas possibilidades e consequências, em que a educação remota síncrona e assíncrona de ensino se mostra um ensejo potencial, contudo requerendo transformações paradigmáticas para o ensino-aprendizagem e comportamentais para os sujeitos cognoscentes compreendidos nesse processo.

Destarte, aconselha-se ao desenvolvimento de novos estudos que, em conjunto, permitam a visibilização e, desse modo, o esclarecimento dos constituintes ainda não completamente entendidos sobre a temática pesquisada para, em face disso, acarrear a readaptação e reorientação da formação em enfermagem na hodiernidade.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. EDUCAÇÃO REMOTA: ENTRE A ILUSÃO E A REALIDADE.

EDUCAÇÃO, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 348–365, 2020. DOI: 10.17564/2316-3828.2020v8n3p348-365. Disponível em:

<https://periodicos.set.edu.br/educacao/article/view/9251>. Acesso em: 28 maio. 2022.

ASSIS, A. E. S. Q. EDUCAÇÃO E PANDEMIA: OUTRAS OU REFINADAS FORMAS DE EXCLUSÃO. **Educação em Revista** [online]. 2021, v. 37, e25112. 66 Disponível em: . Epub 24 Maio 2021. ISSN 1982-6621. <https://doi.org/10.1590/0102-469825112>. Acesso em: 28 maio 2022.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução de REGO, L. de A.; PINHEIRO, A. Lisboa: Edições 70, 2006 (Obra original publicada em 1977).

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição. Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior.** – Brasília: MEC, CNE, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/ces1133.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012.** Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, Diário Oficial da União, 12 dez. 2012.

CASTRO, E. A.; QUEIROZ, E. R. de. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ENSINO REMOTO: DISTINÇÕES NECESSÁRIAS. **Revista Nova Paideia** - Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 3 - 17, 2020. DOI: 10.36732/riep.v2i3.59. Disponível em: <https://ojs.novapaideia.org/index.php/RIEP/article/view/40>. Acesso em: 17 mai. 2022.

CUNHA, Leonardo Ferreira Farias da; SILVA, Alcineia de Souza; SILVA, Aurênio Pereira da. O ensino remoto no Brasil em tempos de pandemia: diálogos acerca da qualidade e do direito e acesso à educação. **Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal**, Brasília, v. 7, n. 3, p. 27-37, ago. 2020. Disponível em: <http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/924>. Acesso em: 28 maio 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GALVÃO, Maria Cristine Barbosa et al. Usos de tecnologias da informação e comunicação no ensino superior em Enfermagem durante a pandemia da COVID19. **Brazilian Journal of Information Science: research trends**, [S. l.], v. 15, p. e02108, 2021. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/11502>. Acesso em: 29 mar. 2022.

LIRA, Ana Luisa Brandão de Carvalho et al. Nursing education: challenges and perspectives in times of the COVID-19 pandemic. **Revista Brasileira de Enfermagem** [online]. 2020, v. 73, suppl 2. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0683>. Epub 26 Oct 2020. ISSN 1984-0446. Acesso em: 20 mar. 2022.

LUNARDI et al. Aulas Remotas Durante a Pandemia: dificuldades e estratégias utilizadas por pais. **Educação & Realidade** [online]. 2021, v. 46, n. 2, e106662. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-6236106662>. Epub 09 Jun 2021. ISSN 2175-6236. <https://doi.org/10.1590/2175-6236106662>. Acesso em: 16 maio 2022.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

NAKANO, Tatiana de Cassia; ROZA, Rodrigo Hipólito; OLIVEIRA, Allan Waki de. ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA: REFLEXÕES SOBRE SEUS IMPACTOS. *e-Curriculum*, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 1368- 1392, jul. 2021. Epub 17- Dez. 2021. <https://doi.org/10.23925/1809-3876.2021v19i3p1368-1392>. Acesso em: 28 mai. 2022.

RIBEIRO, B.M.S.S.; BOLONHEZI, C. S. S.; SCORSOLINI-COMIN, F. Educational difficulties of nursing students during the COVID-19 pandemic: an experience report. *Rev. Enferm. UFPI*, 2021.

SANTOS, G. M. T.; REIS, J. P. C. COMPROMETIMENTO DO ESTUDANTE COM A SUA APRENDIZAGEM E O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: REFLEXÕES EM TEMPOS DE COVID-19. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 2020.

SILVA, Fernanda de Oliveira et al. Experiências em aulas remotas no contexto da pandemia da Covid-19. *Rev enferm UFPE* [online]. 2021;15:e247581. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.247581>. Acesso em: 14 abr. 2022.

VAZQUEZ, Daniel Arias; PESCE, Lucila. A experiência de ensino remoto durante a pandemia de Covid-19: determinantes da avaliação discente nos cursos de humanas da Unifesp. Avaliação: *Revista da Avaliação da Educação Superior* (Campinas) [online]. 2022, v. 27, n. 01, pp. 183-204. Disponível em: . Epub 06 Abr 2022. ISSN 1982-5765. <https://doi.org/10.1590/S1414-40772022000100010>. Acesso 18 maio 2022.